

УДК 69.04

КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДӘЛДІГІН БАҒАЛАУ

ЕҢСЕПОВ РАСУЛ МЕЙРАМБЕКҰЛЫ

магистрант

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші- PhD **АБДИКЕРОВА У.Б.**

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің PhD докторы, қауымдастырылған профессор, Қызылорда, Қазақстан

Аннотация: Құрылыста бетонды қолдану аумақтары мен көлемдерінің кеңеюі, одан жасалған конструкциялардың жұмыс жағдайларын қатайту оның физикалық-механикалық қасиеттерін - иілудегі беріктігін, сығылудағы беріктігін, жарықшақтарға төзімділігін, соққыға және динамикалық әсерлерге төзімділігін, абразивті тозуды және т.б.

Қазіргі уақытта базальт талшықты бетон - базальт талшықтары (талшықтар) қосылған бетонды қолдану арқылы бетон конструкцияларының пайдалану сипаттамалары мен қызмет ету мерзімін айтарлықтай арттыру әдістері кеңірек қолдануды табуда.

Кілт сөздері: кернеу, созылған арматура, фибробетон, бойлық қуш.

Иілетін элементтер

Кернеулер мен салыстырмалы деформациялар арасындағы байланысты анықтайтын бетонның күйінің есептік диаграммалары ретінде Прандтль диаграммалары типіндегі жеңілдетілген үш сызықты және екі сызықты диаграммалар пайдаланылады.

Темір-бетон конструкцияларын есептеуді қолданыстағы нормативтік нормалар бойынша жүргізетін боламыз [3].

Екі компонентті композициялық материал ретінде иілгіш темірбетон элементтерінің бұзылуы екі схема бойынша басталуы мүмкін:

Созылған арматурадағы кернеулер аққыштық шегіне жеткенде – қалыпты арматураланған элементтер (қайта арматураланбаған):

$$\xi = \frac{x}{h_0} \leq \xi_R \quad (2.1)$$

Бетонның сығылған аймағының бұзылуы (бөлшектенуі) нәтижесінде, бұл ретте арматурадағы кернеу ағымдылық шегінен төмен – қайта арматураланған элементтер:

$$\xi = \frac{x}{h_0} \geq \xi_R \quad (2.2)$$

Қайта күшейтілген конструкцияларды жобалау ұсынылмайды. Қайта арматураланған темір бетон конструкцияларында созылған арматурада аққыштықтың болмауынан сәттерді қайта бөлуге жол берілмейді.

(2.1), (2.2) формулаларда:

ξ – сығылған аймақтың салыстырмалы биіктігі;

ξ_R – сығылған аймақтың шекті биіктігі;

x – сығылған аймақтың биіктігі;

h_0 – қиманың жұмыс биіктігі.

[3] 8.1.6-тармағына сәйкес сығылған аймақтың шекті биіктігі келесідей анықталады:

$$\xi_R = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{s,el}}{\varepsilon_{b2}}} \quad (2.3)$$

мұнда ε_{b2} – жүктеменің ұзақ емес әрекеті кезінде 6.1.20 [3,4] сәйкес қабылданатын R_b -ға тең кернеу кезінде сығылған бетонның салыстырмалы деформациясы;

$\varepsilon_{s,el}$ – мынадай формула бойынша анықталатын R_s -ке тең кернеулер кезінде созылған арматураның салыстырмалы деформациясы:

$$\varepsilon_{s,el} = \frac{R_s}{E_s} \quad (2.4)$$

Созылған арматураның ауданын таңдау қажет, ол үшін статика ережелерін пайдаланамыз:

1. Элементтің бойлық осіне барлық күштер проекциясының нөлге теңдігі. Бұл ереже бойынша бетонның сығылған аймағындағы күш созылған арматураның күшімен өтеледі, бұл мынадай формулаға әкеледі:

$$R_s \cdot A_s = R_b \cdot b \cdot x \quad (2.5)$$

2. Барлық күштер сәтінің кез келген нүктеге қатысты нөлге теңдігі.

Созылған арматураның өсінде орналасқан нүктеге қатысты сәттердің теңдігін қарастырайық.

$$M = N_b \cdot z \quad (2.6)$$

мұнда z – күштердің ішкі жұбының иіні, созылған арматура мен сығылған бетондағы күштердің тең әрекет етушілері арасындағы қашықтық

Нәтижесінде келесі теңдікті аламыз:

$$M = R_b \cdot b \cdot x \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) \quad (2.7)$$

Шаршы теңдеуді түрлендіреміз және α_m жалпы бөлігін шығарамыз.

Түбірлердің бірін мынаған тең аламыз:

$$x = h_0 \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2\alpha_m} \right) \quad (2.8)$$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b b h_0^2} \quad (2.9)$$

Сурет 2.1 - Иілетін темір-бетон элементін беріктігі бойынша есептеу кезінде ұзына бойғы өсіне қалыпты қимадағы күштер схемасы мен кернеу эпюрасы

$$\text{Арматура тандаймыз: } A_s = \frac{R_b \cdot b \cdot h_0 \cdot (1 - \sqrt{1 - 2\alpha_m})}{R_s} \quad (2.10)$$

Бойлық өзектердің саны n_s -ке тең болғанда, созылған аймақта бір өзектің диаметрі:

$$d_{s,min} = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi \cdot n_s}} \quad (2.11)$$

Тікбұрышты қима үшін бетонның сығылған аймағының биіктігі:

$$x = \sqrt{\frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A'_s}{R_b \cdot b}} \quad (2.12)$$

Қайта күшейтуге тексеру жүргіземіз.

Беріктікті есептеуді мына шарттардан жүргіземіз:

$$M \leq M_{ult} \quad (2.13)$$

мұнда M – сыртқы жүктемеден иілу сәті;

M_{ult} – элемент қимасымен қабылдануы мүмкін шекті сәт.

Жұмыс арматурасы бар темір бетон элементінің қимасымен қабылдануы мүмкін шекті иілу сәті мынадай формула бойынша есептеледі:

$$M_{ult} = R_b \cdot b \cdot x \cdot (h_0 - 0.5x) + R_{sc} \cdot A'_s (h_0 - a) \quad (2.14)$$

$R_s \cdot A_s = R_{sc} \cdot A'_s$ болатын симметриялық арматуралау кезінде, M_{ult} келетсідей анықтауға рұқсат етіледі:

$$M_{ult} = R_{sc} \cdot A_s \cdot (h_0 - a') \quad (2.15)$$

Жарықтардың пайда болуы бойынша элементтерді есептеу келесі шарттан жасалады:

$$M > M_{crc} \quad (2.16)$$

мұнда M – сәттің әсер ету жазықтығына және келтірілген көлденең қиманың ауырлық ортасы арқылы өтетін қалыпты өске қатысты сыртқы жүктемеден июші сәт;

M_{crc} – сызаттар пайда болған кезде элементтің қалыпты қимасымен қабылданатын иілу сәті мынадай формула бойынша анықталады:

$$M_{crc} = R_{bt,ser} \cdot W_{pl} \pm N \cdot e_x \quad (2.17)$$

мұнда e_x – келтірілген элемент қимасының ауырлық ортасында орналасқан N бойлық күшін салу нүктесінен жарығы тексерілетін созылған аймақтан неғұрлым алыс орналасқан ядро нүктесіне дейінгі қашықтық.

$$e_x = \frac{W_{red}}{A_{red}} \quad (2.18)$$

W_{pl} – бетонның шеткі созылған талшығы үшін қима кедергісінің серпімдіпластикалық сәті, келесі формула бойынша анықталады:

$$W_{pl} = \gamma \cdot W_{red} \quad (2.19)$$

мұнда W_{red} – қиманың созылған аймағы бойындағы қысқартылған қиманың кедергісінің серпімді моменті, келесі формуламен анықталады:

$$W_{red} = \frac{I_{red}}{y_t} \quad (2.20)$$

γ – ұзартылған қима аймағының бетонының серпімсіз қасиеттерін ескеретін коэффициент, мынадай формула бойынша анықталады:

$$\gamma = 1,73 - 0,005(B - 15) \quad (2.21)$$

B – бетон класының өстік қысымға беріктігі бойынша сандық сипаттамасы.

γ_t – бетонның ең көп созылған талшығынан келтірілген көлденең қиманың ауырлық ортасына дейінгі арақашықтық, мынадай формула бойынша анықталады:

$$y_t = \frac{S_{t,red}}{A_{red}} \quad (2.22)$$

$S_{t,red}$ – бетонның неғұрлым көп созылған талшығына қатысты келтірілген элементтің көлденең қимасы ауданының статикалық сәті.

Ауырлық орталығына қатысты келтірілген қиманың инерция сәті:

$$I_{red} = I_b + \alpha_s \cdot I_s + \alpha_s \cdot I'_s \quad (2.23)$$

мұнда I_b – мына формуламен анықталады:

$$I_b = \frac{b \cdot h^3}{12} + b \cdot h \cdot \left(\frac{h}{2} - y_0\right)^2 \quad (2.23)$$

I_s – мына формуламен анықталады:

$$I_s + I'_s = A_s \cdot (y_0 - a_s)^2 + A'_s \cdot (y_0 - h + a'_s)^2 \quad (2.25)$$

Арматураны бетонға келтіру коэффициенті:

$$\alpha_s = \frac{E_s}{E_b} \quad (2.26)$$

Келтірілген қиманың ауданы:

$$A_{red} = A_b + \alpha_s \cdot A_s + \alpha_s \cdot A'_s \quad (2.27)$$

Тақтаның төменгі қимасына қатысты статикалық сәт:

$$S_{red} = S_b + \alpha_s \cdot S_s \quad (2.28)$$

мұнда S_b – мына формуламен анықталады:

$$S_b = b \cdot \frac{h^2}{2} \quad (2.29)$$

S_s – мына формуламен анықталады:

$$S_s = A_s \cdot a_s + A'_s \cdot (h - a'_s) \quad (2.30)$$

Сызат түсу шартын тексереміз: $M > M_{crc}$.

Жарықтардың ашылуы бойынша есеп мына шарттармен жүргізіледі:

$$a_{crc} \leq a_{crc,ult} \quad (2.31)$$

мұнда a_{crc} – сыртқы жүктеме әсерінен жарықтардың ашылу ені;

$a_{crc,ult}$ – жарықтардың ашылуының рұқсат етілген шекті ені.

Жарықтардың ұзақмерзімді ашылу ені мына формула бойынша анықталады:

$$a_{crc} \leq a_{crc1} \quad (2.32)$$

Жарықтардың қысқамерзімді ашылу ені мына формула бойынша анықталады:

$$a_{crc} \leq a_{crc1} + a_{crc2} - a_{crc3} \quad (2.33)$$

мұнда a_{crc1} – жарықтардың тұрақты және уақытша ұзақ жүктемелердің ұзақ әсерінен ашылу ені;

a_{crc2} – жарықтардың тұрақты және уақытша (ұзақ және қысқа мерзімді) жүктемелердің ұзақ емес әсерінен ашылу ені;

a_{crc3} – жарықтардың тұрақты және уақытша ұзақ жүктемелердің ұзақ емес әсерінен ашылу ені.

Қалыпты жарықтардың ашылу енін мына формула бойынша анықтайды:

$$a_{crc,i} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot l_s \quad (2.34)$$

мұнда σ_s – тиісті сыртқы жүктемеден пайда болған жарығы бар қалыпты қимадағы бойлық созылған арматурадағы кернеу;

l_s – шектес қалыпты жарықтар арасындағы негізгі қашықтық;

ψ_s – сызаттар арасында созылған арматураның салыстырмалы деформацияларының біркелкі бөлінбеуін ескеретін коэффициент;

φ_1 – жүктеменің әсер ету ұзақтығын ескеретін коэффициент, жүктеменің ұзақ емес әсері кезінде – 1,0-ге, жүктеменің ұзақ әсер етуі кезінде 1,4-ке тең қабылданады;

φ_2 – бойлық композиттік полимер арматураның пішінін ескеретін коэффициент, кезеңдік пішіндегі арматура үшін 0,7-ге тең болып қабылданады;

φ_3 – жүктеу сипатын ескеретін коэффициент, иілетін және орталықтан тыс сығылған элементтер үшін 1,0-ге, созылған элементтер үшін 1,2-ге тең қабылданады.

Иілетін элементтердің созылған арматурасындағы кернеудің σ_s мәндері мынадай формула бойынша анықталады:

$$\sigma_s = \frac{M(h_0 - y_c)}{I_{red}} \cdot \alpha_{s1} \quad (2.35)$$

мұнда I_{red} – бетонның тек сығылған аймағының қима ауданын және созылған арматураның қима ауданын ескере отырып анықталатын келтірілген көлденең қима элементінің инерция сәті;

y_c – бетонның сығылған аймағының биіктігі, иілетін элементтер үшін $y_c = x$

α_{s1} – арматураны бетонға келтіру коэффициенті, келесі формула бойынша анықталады:

$$\alpha_{s1} = \frac{E_s}{E_{b,red}} \quad (2.36)$$

мұнда $E_{b,red}$ – сығылған бетонның серпімсіз деформацияларын ескеретін және төмендегі формула бойынша анықталатын сығылған бетонның келтірілген деформация модулі:

$$E_{b,red} = \frac{R_{b,n}}{\varepsilon_{b1,red}} \quad (2.37)$$

мұнда $\varepsilon_{b1,red}$ – бетонның салыстырмалы деформациясы, 0,0015 қабылданады.

Жарықтар арасындағы негізгі қашықтықтың мәні:

$$10d_s \leq l_s = 0.5 \frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_s \leq 40d_s \quad (2.38)$$

мұнда A_{bt} – созылған бетон қимасының ауданы ($2a \leq A_{bt} \leq 0,5h$);

A_s – созылған арматура қимасының ауданы;

d_s – арматураның номиналды диаметрі.

Иілетін элементтер үшін ψ_s коэффициентінің мәні:

$$\psi_s = 1 - 0.8 \frac{M_{crc}}{M} \quad (2.39)$$

Иілімді есептеу:

Иілімдер бойынша темірбетон элементтерін есептеу келесі шарттармен жүргізіледі:

$$f \leq f_u \quad (2.40)$$

мұнда f_u – эстетикалық-психологиялық нормалармен белгіленетін шекті майысу (бүгілу) немесе орын ауыстыру:

$$f_u = \frac{1}{200} \cdot l = 30\text{мм}$$

Еркін тірелген сияқты жұмыс істейтін тұрақты қималы майысатын элементтері үшін майысу келесідей анықталады:

$$f = \left(\frac{1}{r}\right) m \rho_m \rho_h l^2 \quad (2.41)$$

мұнда $\left(\frac{1}{r}\right) m$ – иілу анықталатын жүктемеден ең көп иілу сәті бар қимадағы қисық;
 ρ_m – осы есептік схема үшін 5/48 қабылданатын коэффициент;
 ρ_h – қалыңдығы 250 мм-ден кем, жазық торлармен күшейтілген тұтас тақталар үшін қабылданатын коэффициент, мынадай формула бойынша анықталады:

$$\rho_h = \left(\frac{h_0}{h_0 - 7}\right)^3 \quad (2.42)$$

Иілетін, орталықтан тыс сығылған және орталықтан тыс созылған элементтердің толық қисықтығын мынадай формулалар бойынша анықтайды:

1. Бойлық өске қалыпты жарықтар қалыптаспайтын учаскелерде:

$$\frac{1}{r} = \left(\frac{1}{r}\right)_1 + \left(\frac{1}{r}\right)_2 \quad (2.43)$$

мұнда $\left(\frac{1}{r}\right)_1, \left(\frac{1}{r}\right)_2$ – тиісінше қысқа мерзімді жүктемелердің ұзақ емес әсерінен және тұрақты және уақытша ұзақ жүктемелердің ұзақ әсерінен қисаюлар.

2. Бойлық өске қалыпты жарықтар пайда болатын учаскелерде:

$$\frac{1}{r} = \left(\frac{1}{r}\right)_1 - \left(\frac{1}{r}\right)_2 + \left(\frac{1}{r}\right)_3 \quad (2.44)$$

мұнда $\left(\frac{1}{r}\right)_1$ – деформациялар бойынша есеп жүргізілетін барлық жүктеменің қысқа мерзімді әсерінен қисықтық;

$\left(\frac{1}{r}\right)_2$ – тұрақты және уақытша ұзақ жүктемелердің қысқа мерзімді әсерінен қисықтығы;

$\left(\frac{1}{r}\right)_3$ – тұрақты және уақытша ұзақ жүктемелердің ұзақ әсер етуінің қисықтығы.

Тиісті жүктемелер әсерінен элементтердің қисықтығын мынадай формула бойынша анықтайды:

$$\frac{1}{r} = \frac{M}{D} \quad (2.45)$$

мұнда M – сыртқы жүктемеден иілу сәті;

D – элементтің көлденең қимасының келтірілген иілу қаттылығы, мынадай формула бойынша анықталады:

$$D = E_{b1} \cdot I_{red} \quad (2.46)$$

мұнда E_{b1} – жүктеменің әрекет ету ұзақтығына байланысты және жарықтардың болуын немесе болмауын ескере отырып анықталатын сығылған бетонның деформация модулі;

Созылған аймақта жарықтары жоқ бетонның деформация модулінің мәндері формулаларда және мынаған тең деп қабылданады:

1. жүктеменің қысқа мерзімді әрекеті кезінде:

$$E_{b1} = 0,85 \cdot E_b \quad (2.47)$$

2. жүктеменің ұзақ әсер етуі кезінде:

$$E_{b1} = \frac{E_b}{1+\varphi_{b,cr}} \quad (2.48)$$

мұнда $\varphi_{b,cr}$ – [3] сәйкес, 2,3-ке тең қабылданатын бетонның жылжығыштық коэффициентінің мәні.

Созылған аймақта жарықтары бар бетонның деформация модулінің мәндері формулаларда және мыналарға тең қабылданады:

$$E_{b1} = \frac{R_{b,ser}}{\varepsilon_{b1,red}} \quad (2.49)$$

мұнда $\varepsilon_{b1,red}$ – келесілерге тең қабылданатын бетонның салыстырмалы деформациялары
- 0,0015 – жүктеменің қысқа мерзімді әсері кезінде ауыр бетон үшін;
- 0,0028 – жүктеменің ұзақ әсер етуі кезінде ауыр бетон үшін

Неғұрлым перспективалы композиттік материалды таңдау мақсатында, кейіннен оларды пайдаланудың орындылығын анықтау үшін есептеулерді композитті материалдарға арналған есептеу әдістерін қолдану тәжірибесінде жүргіземіз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Войлоков, И.А. Базальтофибробетон. Исторический экскурс / И.А. Войлоков, С.Ф. Канаев // Инженерно-строительный журнал. – 2009. – № 4. – С. 26–31.
2. С.Н.Леонович, Е.А.Садовская Технология и свойства фибробетона с наномодифицированной модификацией/ Монография.-ISBN:978-5-16-019071-6-2024г.
3. Ключев С.В. Экспериментальные исследования фибробетонных конструкций//Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011.№4.
4. Войлоков, И.А. Базальтофибробетон. Исторический экскурс / И.А. Войлоков, С.Ф. Канаев // Инженерно-строительный журнал. – 2009. – № 4. – С. 26–31.
5. Имомназаров Т.С. Применение композитной арматуры / Т.С. Имомназаров, А.М. Аль Сабри Сахар, М.Х. Дирие// Системные технологии. – 2018. – №2. – С.24-28
6. СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия- Текст: электронный// <https://docs.cntd.ru/document/456044318>
7. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Издание официальное. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2015г.